

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE TRAVAIL AU BÉNIN : ADAPTATION DES COMPÉTENCES ET RÔLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Satongnon Roland Maurille BOCO
bocoroland14@gmail.com

Clarisse Kanlé J. NAPPORN
clarissenapporn@yahoo.fr

Rodrigue Olushegun FATOMBI
merciange1963@yahoo.fr
Université d'Abomey-Calavi, Bénin

RESUME

Cette étude examine l'adéquation entre la formation universitaire et les exigences du marché du travail au Bénin, en mettant l'accent sur les défis et les opportunités liés à l'évolution rapide des dynamiques économiques et sociales. Le marché du travail béninois, marqué par une jeunesse nombreuse et instruite, est confronté à des obstacles persistants tels que le chômage, le sous-emploi et l'inadéquation entre les compétences et les besoins du marché. L'enseignement supérieur au Bénin est appelé à jouer un rôle central dans la formation de ressources humaines qualifiées, capables de s'insérer durablement sur le marché du travail. Les réformes récentes, telles que l'introduction du système LMD et la diversification des filières, visent à améliorer et rapprocher l'offre de formation des besoins du marché. Cependant, des écarts persistent entre les intentions affichées et les pratiques effectives, notamment en ce qui concerne l'actualisation des offres de formation, les méthodes pédagogiques, l'organisation des stages et l'environnement d'apprentissage.

Mots-clés : Adéquation formation-emploi, marché du travail, enseignement supérieur, compétences, Bénin

ABSTRACT

This study examines the alignment between university education and labor market requirements in Benin, focusing on the challenges and opportunities related to the rapid evolution of economic and social dynamics. The Beninese labor market, characterized by a large and educated youth population, faces persistent obstacles such as unemployment, underemployment, and the discrepancy between acquired skills and market needs. Higher education in Benin is called upon to play a central role in training qualified human resources capable of sustainably integrating into the labor market. Recent reforms, such as the implementation of the LMD system and the diversification of fields of study, aim to align educational offerings with market needs. However, gaps remain between stated intentions and actual practices, particularly concerning the updating of training frameworks, teaching methods, internship organization, and the learning environment.

Keywords: Education-employment alignment, labor market, higher education, skills, Benin

INTRODUCTION

L'évolution du marché du travail au Bénin, à l'instar de nombreux pays africains, s'inscrit dans un contexte de mutations économiques, sociales et démographiques d'une ampleur inédite. La croissance rapide de la population, la mondialisation, la transition numérique et la diversification progressive des économies nationales bouleversent les dynamiques traditionnelles de l'emploi et imposent de nouveaux défis en matière de compétences, de formation et d'insertion professionnelle (Blunch, 2023 ; World Bank, 2022). Dans ce paysage en recomposition, le marché du travail béninois se caractérise par une jeunesse de plus en plus nombreuse et instruite. Le taux d'alphabétisation des 15-24 ans est de 59,3% en 2023 (RGPH4 , INSAE, 2013). Les aspirations et trajectoires de cette jeunesse contrastent souvent avec les réalités d'un tissu économique encore largement dominé par l'informel et l'agriculture de subsistance. Le secteur informel emploie 94% des travailleurs et l'agriculture 45% de la population active (EESI, 2017, INSAE).

Les analyses récentes, tant au niveau régional qu'international, convergent pour souligner la nécessité d'une adéquation renforcée entre les systèmes d'enseignement supérieur et les attentes du marché du travail (UNESCO, 2023 ; OECD, 2021). Cette exigence est d'autant plus pressante au Bénin que la structure de l'économie demeure marquée par la prédominance de l'emploi informel, la persistance du sous-emploi des jeunes diplômés et la faible valorisation des compétences transversales et techniques dans les cursus universitaires. Moins de 20% des diplômés de l'université d'Abomey-Calavi trouvent un emploi trois ans après l'obtention de leur diplôme (Adjibi, Abodohoui et Nouatin, 2023). Selon Blunch (2023), l'augmentation de la population en âge de travailler, la prépondérance de l'agriculture dans les zones rurales, la participation croissante des femmes à la main-d'œuvre agricole, la montée des emplois non agricoles, ainsi que la faible accumulation de capital humain liée à la qualité des écoles, structurent profondément la dynamique du marché de l'emploi en Afrique de l'Ouest et, par extension, au Bénin.

Dans ce contexte, l'enseignement supérieur du Bénin est questionné sur sa capacité à anticiper les mutations du marché du travail et à adapter ses offres de formation pour répondre aux exigences de l'économie moderne. La question de l'adéquation formation-emploi ne saurait se limiter à la simple transmission de savoirs académiques, elle engage une réflexion globale sur le développement de compétences, l'organisation des stages, l'innovation pédagogique et le partenariat avec le secteur privé notamment les entreprises. La théorie du développement des compétences de Philippe Perrenoud (1997) offre ici un cadre d'analyse particulièrement pertinent, en insistant sur la nécessité de mobiliser savoirs, savoir-faire et savoir-être dans des situations d'apprentissage.

Le marché du travail au Bénin est caractérisé par une série de paradoxes. D'un côté, la jeunesse représente un atout démographique considérable, susceptible de dynamiser la croissance et l'innovation. De l'autre, cette même jeunesse se heurte à des obstacles persistants : chômage, sous-emploi, emplois précaires ou informels, inadéquation entre la formation reçue et les besoins réels du marché (World Bank, 2022). Les secteurs porteurs -agriculture modernisée, Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) , services, économie verte- exigent des compétences techniques et transversales spécifiques, alors que la majorité des jeunes diplômés continuent d'être formés dans des filières généralistes, souvent en déphasage des réalités économiques.

Par ailleurs, la participation croissante des femmes à la main-d'œuvre, notamment dans l'agriculture, et la montée des emplois non agricoles chez les hommes et les personnes âgées, témoignent d'une diversification progressive des profils et des parcours professionnels (Blunch, 2023). Toutefois, la prévalence du travail des enfants, la faible accumulation de capital humain due à la qualité inégale des écoles, et la domination des emplois informels, souvent peu rémunérés, limitent les perspectives d'amélioration rapide du marché de l'emploi (UNESCO, 2023).

Face à ces défis, l'enseignement supérieur du Bénin est appelé à jouer un rôle central dans la formation de ressources humaines qualifiées, capables de s'insérer durablement sur le marché du travail et de contribuer au développement économique et social du pays. Les réformes engagées ces dernières années -notamment l'introduction du système LMD (Licence-Master-Doctorat), la diversification des filières et l'ouverture à de nouveaux partenariats avec le secteur privé- visent à adapter l'offre de formation aux besoins du marché). Néanmoins, la réalité observée dans les universités du pays révèle des écarts persistants entre les intentions affichées et les pratiques effectives.

Les travaux menés à l'Université d'Abomey-Calavi dans le cadre de nos recherches de thèse ces trois dernières années, montrent que si les référentiels de formation sont généralement conçus en tenant compte des exigences du marché, leur actualisation demeure une contrainte majeure. Les méthodes d'enseignement restent largement traditionnelles, dominées par le cours magistral, au détriment des approches actives et pratiques pourtant essentielles au développement de compétences opérationnelles. Les stages, bien que reconnus comme obligatoires, sont souvent peu organisés et faiblement encadrés, limitant ainsi leur impact sur l'insertion professionnelle des diplômés. À cela s'ajoute un environnement d'apprentissage parfois peu favorable, marqué par l'insuffisance d'infrastructures, de ressources pédagogiques et de dispositifs d'accompagnement à l'insertion.

La problématique de l'insertion professionnelle des diplômés occupe désormais une place centrale dans les politiques publiques d'éducation et de formation au Bénin.

Les autorités nationales, soutenues par les partenaires techniques et financiers, multiplient les initiatives pour améliorer la gouvernance des établissements, renforcer la qualité des curricula, promouvoir l'alternance et l'apprentissage, et encourager l'innovation pédagogique (World Bank, 2022 ; UNESCO, 2023). Toutefois, la réussite de ces réformes dépend largement de la capacité des universités à s'ouvrir sur leur environnement socio-économique, à développer des partenariats structurants avec les entreprises des secteurs public et privé et à intégrer les compétences transversales et numériques dans leurs offres de formation. La théorie du développement des compétences de Perrenoud (1997) invite à repenser la formation universitaire non plus comme une simple accumulation de connaissances, mais comme un processus de mobilisation intégrée de ressources - savoirs, savoir-faire, attitudes - permettant de résoudre des situations professionnelles complexes et évolutives. Cette approche, qui met l'accent sur l'apprentissage par l'action, la résolution de problèmes et la réflexivité, constitue une piste prometteuse pour renforcer l'employabilité des jeunes diplômés et leur capacité d'adaptation face aux mutations du marché du travail.

Dans cette perspective, le présent article propose une analyse structurée de l'évolution du marché du travail au Bénin, de l'adaptation des compétences et du rôle de l'enseignement supérieur, en intégrant les apports de notre recherche, notamment l'identification, à travers l'étude des offres de formation à l'École Supérieure des Assistants Sociaux (ESAS), l'École Polytechniques d'Abomey-Calavi (EPAC) et la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG) de l'Université d'Abomey-Calavi, des facteurs du déficit de compétences des diplômés tels que l'actualisation insuffisante des référentiels, la prédominance des méthodes magistrales, la faible organisation et l'encadrement des stages, ainsi qu'un environnement d'apprentissage peu favorable. Ces constats, enrichis par les analyses et recommandations issues des sources internationales de référence, visent à mettre en lumière les enjeux actuels, les réponses institutionnelles et les perspectives d'amélioration, dans une démarche scientifique rigoureuse et contextualisée.

L'article s'articule autour des axes suivants : d'abord, une problématique qui analyse les enjeux de l'insertion professionnelle des diplômés au Bénin à la lumière des dynamiques démographiques, économiques et éducatives ; ensuite, une revue de la littérature proposant une synthèse des travaux nationaux et internationaux sur l'évolution du marché du travail, l'adaptation des compétences et le rôle de l'enseignement supérieur ; puis, un cadrage théorique présentant le modèle de développement des compétences de Perrenoud et ses implications pour la formation universitaire ; s'ensuit une démarche méthodologique décrivant l'approche adoptée, les sources mobilisées et les outils d'analyse utilisés ; vient ensuite la présentation et l'analyse des résultats, exposant les principaux constats issus de l'enquête de terrain et de la revue documentaire, notamment sur la structuration des offres de formation,

la place des stages, l'organisation des enseignements et l'accompagnement à l'insertion. Cette analyse est suivie d'une discussion des résultats qui propose une analyse critique des données recueillies et identifie les leviers d'amélioration pour renforcer l'employabilité et l'adaptabilité des diplômés, en insistant sur l'innovation pédagogique, le partenariat université-entreprise et la valorisation des compétences transversales; enfin, une conclusion synthétise les principaux enseignements et ouvre des perspectives pour l'avenir du marché du travail et de l'enseignement supérieur au Bénin.

À travers cette démarche, il s'agira de contribuer à la réflexion sur les conditions d'une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés, sur la modernisation de l'enseignement supérieur et sur la construction d'un système de formation plus réactif, inclusif et innovant, au service du développement durable du Bénin (UNESCO, 2023 ; World Bank, 2022).

1. Problématique

Au Bénin, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la question de l'adéquation entre la formation universitaire et les exigences du marché du travail s'impose aujourd'hui comme une préoccupation majeure pour les décideurs, les universitaires, les étudiants et l'ensemble des acteurs du développement. La croissance démographique rapide, l'urbanisation croissante, la mondialisation et la transition numérique bouleversent en profondeur les dynamiques économiques et sociales, tout en accentuant la pression sur les systèmes éducatifs et sur le marché de l'emploi (Blunch, 2023 ; World Bank, 2022). Dans ce contexte, la formation de ressources humaines qualifiées, capables de répondre aux besoins évolutifs des secteurs productifs, apparaît comme un enjeu stratégique pour la compétitivité et la transformation structurelle de l'économie béninoise.

Cependant, force est de constater que la réalité du marché du travail au Bénin reste marquée par de nombreux paradoxes. D'une part, l'enseignement supérieur connaît une massification sans précédent, avec une augmentation significative du nombre d'étudiants et de diplômés dans les universités publiques et privées. D'autre part, le taux de chômage et de sous-emploi des jeunes diplômés demeure élevé. Au Bénin, le taux de chômage des jeunes diplômés est considérable. Ce taux est de 27,9% en 2011 et de 25,3% en 2015 (EMICoV, INSAE, 2015). Cette situation renvoie à l'inadéquation persistante entre les profils formés et les besoins réels du marché. Ce constat est corroboré par plusieurs études nationales et internationales qui relèvent la prédominance de l'emploi informel, la faible valorisation des compétences techniques et transversales, ainsi que la difficulté d'accès à des emplois décents, notamment pour les jeunes et les femmes (UNESCO, 2023 ; Filmer et Fox, 2014).

Les résultats de nos recherches menées à l'Université d'Abomey-Calavi, à travers l'analyse des offres de formation à l'ESAS, l'EPAC et la FASEG, mettent en évidence plusieurs facteurs structurels du déficit de compétences des diplômés. Premièrement, l'actualisation insuffisante des référentiels de formation limite l'adéquation des curricula aux évolutions du marché du travail. Deuxièmement, la prédominance des méthodes magistrales, au détriment des approches actives et pratiques, freine le développement de compétences opérationnelles et d'aptitudes à la résolution de problèmes complexes. Troisièmement, l'organisation et l'encadrement des stages restent souvent défectueux, réduisant l'impact de ces expériences sur l'insertion professionnelle des étudiants. Enfin, l'environnement d'apprentissage, marqué par l'insuffisance d'infrastructures et de ressources pédagogiques, constitue un frein supplémentaire à l'innovation et à l'expérimentation.

À ces défis internes au système d'enseignement supérieur s'ajoutent des mutations externes qui redéfinissent en profondeur les contours du marché du travail. L'émergence de nouveaux secteurs porteurs, tels que les (TIC), l'économie verte, ou encore les services à forte valeur ajoutée, exige des compétences techniques et transversales approfondies. Parallèlement, la participation croissante des femmes à la main-d'œuvre, la montée des emplois non agricoles, la prévalence du travail des enfants et la faible accumulation de capital humain liée à la qualité inégale des écoles, structurent la dynamique du marché de l'emploi et accentuent la nécessité d'une réforme en profondeur des dispositifs de formation (Blunch, 2023 ; World Bank, 2022).

De cette situation, découlent les interrogations suivantes : de quelle manière l'enseignement supérieur au Bénin parvient-il à s'adapter aux évolutions rapides du marché du travail ? Quelle est la place des compétences transversales, des stages et de l'innovation pédagogique dans les dispositifs actuels de formation ? Comment les universités et grandes écoles peuvent-elles renforcer leur partenariat avec le secteur productif pour améliorer l'employabilité des jeunes diplômés ? Quelles stratégies institutionnelles et pédagogiques pourraient permettre de mieux anticiper les besoins futurs en compétences et de favoriser une insertion professionnelle durable et de qualité ?

Pour répondre à ces questions, la présente étude postule que l'adéquation formation-emploi au Bénin dépend fondamentalement de la capacité des établissements d'enseignement supérieur à actualiser leurs référentiels, à diversifier leurs méthodes pédagogiques, à organiser et encadrer efficacement les stages, et à développer des environnements d'apprentissage innovants et inclusifs. Il s'agit également de considérer que l'employabilité des diplômés ne repose pas uniquement sur l'acquisition de savoirs disciplinaires, mais aussi sur la maîtrise de compétences transversales, l'expérience pratique et la capacité à s'adapter à des contextes professionnels en mutation permanente (Perrenoud, 1997).

En s'appuyant sur une analyse approfondie des données issues des enquêtes menées auprès des étudiants, des diplômés, des enseignants et des responsables académiques des entités ciblées, il s'agit de comprendre, dans une perspective systémique, comment les dispositifs de formation sont conçus, mis en œuvre et évalués ; comment les acteurs perçoivent et s'approprient les enjeux de l'adaptation des compétences ; et comment les politiques publiques et les initiatives institutionnelles contribuent, ou non, à réduire l'écart entre formation et emploi. L'adoption d'une méthodologie rigoureuse, qui combine analyse documentaire, observation participante et entretiens semi-directifs, permet de mieux appréhender cette problématique dans toute sa complexité, en croisant les regards et en tenant compte des spécificités contextuelles du Bénin.

Au-delà du diagnostic, cette réflexion vise à proposer des pistes d'amélioration et à nourrir le débat sur la modernisation de l'enseignement supérieur, la valorisation des compétences et l'insertion professionnelle des jeunes, dans une perspective de développement durable et inclusif.

2. Revue de littérature

La question de l'adéquation entre la formation universitaire et les exigences du marché du travail au Bénin s'inscrit dans un contexte de transformations économiques, sociales et technologiques majeures, qui redéfinissent les attentes envers l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Plusieurs travaux récents permettent d'élucider les dynamiques à l'œuvre ainsi que les pistes de réforme à envisager pour une meilleure articulation entre formation et emploi.

2.1. Dynamiques du marché du travail et enjeux de compétences

Les mutations du marché du travail au Bénin, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, s'accompagnent d'une diversification des secteurs porteurs, notamment dans les TIC, l'économie verte, les services et l'entrepreneuriat (Blunch, 2023 ; World Bank, 2022). Ces évolutions requièrent des compétences techniques et transversales de plus en plus sophistiquées, ainsi qu'une capacité d'adaptation rapide aux changements. Gnimby Ganou (2021), dans son étude comparative sur l'apprentissage de qualité dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest, souligne que l'émergence de ces nouveaux secteurs s'accompagne d'une demande croissante pour des profils polyvalents, dotés de compétences en résolution de problèmes, en communication et en gestion de projet. Par ailleurs, la montée de l'emploi informel, la persistance du sous-emploi des jeunes diplômés et la faible valorisation des compétences acquises à l'université témoignent d'une inadéquation structurelle entre l'offre de formation et les besoins du marché (UNESCO, 2023 ; Filmer & Fox, 2014). Cette inadéquation est accentuée par la faible implication des entreprises dans la

définition des curricula et l'évaluation des compétences, comme le relèvent Kaki et al. (2019) et Baba Moussa (2017).

2.2. Limites structurelles de l'enseignement supérieur béninois

Les analyses menées par Odjo (2021) sur le programme d'apprentissage dual au Bénin mettent en lumière les défis liés à l'intégration des approches pratiques et professionnalisantes dans le système éducatif. Malgré des initiatives prometteuses, l'enseignement supérieur béninois demeure largement dominé par des méthodes pédagogiques traditionnelles, centrées sur la transmission magistrale des connaissances, au détriment des apprentissages actifs et expérientiels. Cette situation limite le développement de compétences opérationnelles et l'employabilité des diplômés. De plus, l'actualisation irrégulière des référentiels de formation, le manque d'infrastructures adaptées et la faible organisation des stages professionnels freinent l'innovation pédagogique et le développement de compétences adaptées aux réalités du marché (Kaki et al., 2019 ; Gnimby Ganou, 2021). Les travaux de Katherine M. Caves, Andrea Ghisletta et Johanna Mirka (2019, 2021) insistent sur la nécessité d'une collaboration renforcée entre universités et milieux professionnels, afin de co-construire des parcours de formation alignés sur les attentes des employeurs et les évolutions sectorielles.

2.3. Apprentissages alternatifs et dispositifs innovants

Face à ces limites, plusieurs études soulignent l'intérêt croissant pour des dispositifs d'apprentissage alternatifs, tels que l'apprentissage dual, les stages en entreprise, les projets tutorés et les incubateurs universitaires (Odjo, 2021 ; Baba Moussa, 2017). L'expérience du programme dual au Bénin, analysée par Odjo, met en évidence des opportunités significatives en matière de développement de compétences pratiques, d'insertion professionnelle et de réduction du chômage des jeunes. Toutefois, ces dispositifs restent confrontés à des défis d'organisation, de financement et de reconnaissance institutionnelle, qui limitent leur impact à grande échelle. La recherche de Gnimby Ganou (2021) sur les apprentissages de qualité dans la sous-région ouest-africaine montre que la réussite de ces dispositifs dépend fortement de la qualité de l'encadrement, de l'implication des entreprises partenaires et de la capacité des institutions à adapter leurs curricula en temps réel. Les études de Caves et al. (2019, 2021) confirment que l'intégration de modules de compétences transversales (soft skills), de l'entrepreneuriat et du numérique dans les programmes universitaires favorise l'employabilité et l'adaptabilité des diplômés.

2.4. Vers une université orientée compétences et innovation

La littérature récente converge vers la nécessité de repenser l'université béninoise comme un espace de formation globale, où l'acquisition de savoirs disciplinaires

s'articule avec le développement de compétences pratiques, transversales et numériques (Tanzala Kikasu et al., 2025). Cette approche suppose une réforme profonde des curricula, une diversification des méthodes pédagogiques et une ouverture accrue vers le monde socio-économique. L'étude de Tanzala Kikasu, Doba et Pillay (2025) met en avant l'importance de standards de formation fondés sur les compétences et la demande du marché, en collaboration étroite avec l'industrie et les acteurs économiques locaux. La valorisation de l'apprentissage par l'action, l'évaluation formative des compétences et l'accompagnement à l'insertion professionnelle apparaissent comme des leviers essentiels pour la modernisation de l'enseignement supérieur. Les travaux de Baba Moussa (2017) et de Kaki et al. (2019) insistent sur le rôle des politiques publiques dans la structuration de dispositifs d'accompagnement, de financement de l'innovation pédagogique et de reconnaissance des acquis expérimentiels.

2.5. Défis spécifiques et perspectives pour le Bénin

Malgré les avancées observées, plusieurs défis persistent : la massification de l'enseignement supérieur sans adaptation suffisante des infrastructures, la faible implication des entreprises dans la gouvernance des formations, et la difficulté à intégrer les compétences numériques et entrepreneuriales dans l'ensemble des filières. La participation croissante des femmes à la main-d'œuvre, la montée des emplois non agricoles et la prévalence du travail informel complexifient la dynamique du marché et appellent à des réponses différenciées selon les secteurs et les publics cibles (Blunch, 2023 ; World Bank, 2022). Les études de Gnimby Ganou (2021) et de Caves et al. (2021) montrent que l'internationalisation des standards de formation, l'adoption de référentiels communs et la mobilité académique régionale constituent des pistes prometteuses pour renforcer la qualité et la pertinence des formations. Par ailleurs, la digitalisation de l'enseignement, accélérée par la pandémie de COVID-19, offre de nouvelles opportunités pour l'innovation pédagogique, l'accès aux ressources et la personnalisation des parcours d'apprentissage.

En synthèse, la littérature met en évidence la complexité des enjeux liés à l'évolution du marché du travail, à l'adaptation des compétences et au rôle de l'enseignement supérieur en Afrique et au Bénin. Si des avancées notables ont été réalisées en matière de diversification des offres de formation et d'ouverture aux partenariats, des défis majeurs persistent en termes de qualité, de pertinence et d'équité. L'adéquation formation-emploi suppose une transformation en profondeur des dispositifs de formation, une innovation pédagogique continue, et une articulation renforcée entre universités, entreprises et pouvoirs publics. Les analyses convergent pour souligner l'urgence d'une réforme systémique afin de répondre aux attentes

d'une jeunesse nombreuse, instruite, mais souvent confrontée à la précarité et à l'informalité du marché du travail.

3. Cadrage théorique: Le modèle de développement des compétences de Perrenoud et ses implications pour la formation universitaire

Le cadrage théorique de cette recherche repose principalement sur le modèle de développement des compétences de Philippe Perrenoud (1997), largement mobilisé dans les études contemporaines sur l'éducation et la formation. Ce modèle constitue un cadre d'analyse pertinent pour appréhender les enjeux de l'adéquation formation-emploi et repenser les dispositifs pédagogiques universitaires. Selon Perrenoud, la compétence ne se limite pas à l'accumulation de connaissances ou de savoir-faire techniques ; elle se définit comme la capacité à mobiliser de manière intégrée un ensemble de ressources (savoirs, savoir-faire, attitudes, expériences) pour résoudre efficacement des situations complexes et inédites. Cette conception met l'accent sur la contextualisation des apprentissages, l'autonomie, la réflexivité et la capacité d'adaptation face à la diversité des situations professionnelles. L'adoption du modèle de compétences implique ainsi une transformation profonde des pratiques pédagogiques à l'université, passant d'une logique centrée sur la transmission de contenus à une logique de formation par l'action, l'expérimentation et la résolution de problèmes. Les curricula doivent être conçus pour favoriser le développement de compétences transversales (communication, travail en équipe, esprit critique, créativité), en complément des compétences disciplinaires.

Dans cette perspective, l'organisation de stages, de projets tutorés, de travaux pratiques et de dispositifs d'apprentissage par l'action devient essentielle, car ces expériences permettent aux étudiants de confronter leurs acquis théoriques à la réalité du terrain, de développer leur autonomie et leur capacité d'adaptation à des contextes professionnels variés. L'évaluation des compétences doit également être repensée, en intégrant des critères liés à la capacité de mobilisation, à la résolution de problèmes et à l'adaptation à l'imprévu. L'application du modèle de Perrenoud dans le contexte du Bénin, comme le montrent nos recherches doctorales, se heurte toutefois à plusieurs obstacles : prédominance des méthodes magistrales, faible recours aux approches actives, organisation insuffisante des stages et environnement d'apprentissage peu favorable. Néanmoins, ce modèle offre des pistes pour repenser la formation universitaire au Bénin, notamment à travers l'actualisation régulière des référentiels, la diversification des méthodes pédagogiques, le renforcement des dispositifs d'accompagnement à l'insertion et la valorisation des compétences transversales et numériques. En définitive, le modèle de développement des compétences invite à concevoir l'université comme un espace de formation globale, où l'acquisition de savoirs s'articule avec le développement de compétences pratiques et transversales, dans une perspective d'employabilité et d'adaptation aux

mutations du marché du travail. Ce cadre théorique, largement reconnu dans la littérature internationale, constitue ainsi un levier essentiel pour la modernisation de l'enseignement supérieur au Bénin et la construction d'un système éducatif plus réactif, inclusif et innovant.

4. Approche méthodologique

L'approche méthodologique adoptée dans cette étude est mixte et s'inscrit dans une démarche de compréhension et d'explication du déficit de compétence chez les diplômés. La dimension qualitative résulte du fait que la recherche porte sur des éléments contextuels ayant alimenté l'analyse et la discussion et permettent de se poser des questions sur les dispositifs, les acteurs et les pratiques pédagogiques. La dimension quantitative de la recherche a consisté dans la collecte de données auprès des étudiants et diplômés. Cette approche est nécessaire pour valider les tendances d'insertion socio-professionnelle et les facteurs qui ne favorisent pas le développement de compétence et des données sur les premières expériences des diplômés à la fin de leur formation. Au total 611 étudiants ont été interrogés, 163 diplômés ont été écoutés et 15 enseignants interviewés.

La collecte des données s'est appuyée sur trois principaux outils complémentaires : Premièrement, une analyse documentaire approfondie a été réalisée. Elle a porté sur les textes officiels, les référentiels de formation, les rapports institutionnels, ainsi que sur les études nationales et internationales traitant de l'adéquation formation-emploi et du développement des compétences au Bénin. Cette étape a permis de situer la recherche dans son contexte, de dégager les tendances majeures et d'identifier les spécificités du système d'enseignement supérieur béninois. Deuxièmement, les entretiens ont permis de recueillir des données directes sur les pratiques pédagogiques, l'organisation des enseignements, la gestion des stages et l'accompagnement à l'insertion professionnelle au sein des trois entités étudiées : l'ESAS, l'EPAC et la FASEG de l'Université d'Abomey-Calavi. Troisièmement, des enquêtes ont été menées auprès des étudiants en cours de formation, et des diplômés insérés ou en recherche d'emploi.

L'échantillon a été constitué de manière raisonnée, en veillant à la représentativité des différentes catégories d'acteurs et à la diversité des parcours. Cette diversité a permis de croiser les regards et d'enrichir l'analyse des facteurs qui favorisent ou freinent l'adaptation des compétences aux besoins du marché du travail. Le traitement des données a reposé sur une démarche inductive et l'analyse thématique, permettant de dégager les catégories centrales : conception des offres de formation, méthodes pédagogiques, organisation et évaluation des stages, environnement d'apprentissage, perception de l'employabilité, attentes vis-à-vis du marché du travail, etc. L'analyse a également porté sur les écarts entre discours institutionnels et

pratiques effectives, ainsi que sur les innovations ou résistances observées dans les dispositifs de formation.

Enfin, la triangulation des sources et la confrontation des points de vue ont permis d'assurer la pertinence de l'analyse et de limiter les biais liés à la subjectivité des acteurs. L'ensemble de cette démarche vise à offrir une compréhension fine et contextualisée des enjeux de l'insertion des diplômés au Bénin, et à éclairer les pistes d'amélioration pour un enseignement supérieur plus pertinent et plus efficace face aux mutations du marché du travail.

5. Présentation et analyse des résultats

L'analyse des données collectées auprès des étudiants, diplômés, enseignants et responsables académiques de l'ESAS, de l'EPAC et de la FASEG de l'Université d'Abomey-Calavi met en lumière plusieurs points saillants concernant la structuration des offres de formation, les pratiques pédagogiques, l'organisation des stages et l'accompagnement à l'insertion professionnelle.

5.1. Structuration et actualisation des offres de formation

Les offres de formation dans les trois entités étudiées sont globalement conçues sur la base de référentiels officiels, ce qui traduit une volonté institutionnelle de cadrer les apprentissages selon des standards reconnus. Toutefois, l'actualisation de ces référentiels demeure problématique : la révision des contenus et des objectifs pédagogiques peine à suivre l'évolution rapide des besoins du marché du travail et des secteurs émergents. Cette inertie limite la pertinence des formations et contribue à l'écart significatif entre compétences acquises et compétences recherchées par les employeurs.

Cette situation illustre un décalage persistant entre la volonté institutionnelle de garantir une formation de qualité et la réalité de l'adaptation des contenus aux exigences du marché du travail. Nombre d'acteurs interrogés expriment un sentiment d'insatisfaction face à la lenteur de la révision des référentiels et à l'inadéquation des compétences acquises avec les attentes des employeurs. Un enquêté (K. G.), étudiant en fin de cycle, résume ainsi cette vision :

« Pour nous, les programmes sont là, mais ils changent rarement. On nous enseigne beaucoup de théories, mais quand il s'agit de trouver du travail ou de faire un stage, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ce que les entreprises attendent. C'est ce qui fait que nous sommes souvent perdus une fois sur le marché. »

Cette parole traduit, sur le plan thématique, une frustration liée à la rigidité des curricula et à l'absence d'actualisation dynamique des contenus. L'analyse des entretiens fait ressortir que les étudiants perçoivent les référentiels comme « figés »,

déconnectés des réalités professionnelles et peu propices au développement de compétences pratiques et transversales. La dimension pratique, souvent reléguée au second plan, est perçue comme essentielle pour l'employabilité, mais insuffisamment valorisée dans les dispositifs actuels de formation. Cette situation alimente un sentiment d'impréparation et d'incertitude quant à l'insertion professionnelle, renforçant l'idée que l'université doit repenser ses stratégies d'adaptation pour mieux répondre aux mutations du marché du travail.

5.2. Pratiques pédagogiques et méthodes d'enseignement

Les méthodes pédagogiques majoritairement utilisées restent traditionnelles, avec une forte prépondérance du cours magistral. Les approches actives, pratiques et participatives, pourtant reconnues dans la littérature comme favorisant le développement de compétences transversales et l'autonomie des apprenants, sont encore marginales. Les outils numériques et les TIC, bien que présents dans certains dispositifs, sont sous-exploités et peinent à transformer en profondeur les pratiques d'enseignement. Cette situation met en lumière la persistance d'un modèle pédagogique centré sur la transmission descendante des connaissances, qui peine à favoriser l'engagement actif et le développement des compétences pratiques chez les étudiants. Beaucoup d'enseignants et d'apprenants expriment leur insatisfaction face à la domination du cours magistral et à la rareté des dispositifs interactifs ou expérientiels. Un enseignant interrogé (R. F.) illustre bien cette réalité :

« Nous continuons d'enseigner comme il y a vingt ans, avec un tableau et des photocopies. Les étudiants écoutent, prennent des notes, mais participent peu. Les travaux pratiques et les études de cas sont rares, faute de temps et de moyens. Quant aux outils numériques, ils restent accessoires, alors qu'ils pourraient transformer nos façons de faire. Je pense que cela limite beaucoup l'autonomie et l'esprit critique de nos étudiants. »

À travers ce verbatim, l'analyse thématique fait ressortir plusieurs points : la prégnance d'une culture pédagogique traditionnelle, la résistance ou la difficulté à intégrer des méthodes actives, et la sous-exploitation des technologies éducatives. Les acteurs relèvent que cette situation freine le développement de compétences transversales (esprit critique, résolution de problèmes, collaboration) pourtant essentielles à l'employabilité. L'insuffisance de formation continue des enseignants, le déficit d'infrastructures adaptées et l'absence d'incitations institutionnelles à l'innovation pédagogique sont également perçus comme des obstacles majeurs à l'évolution des pratiques d'enseignement. Ainsi, la modernisation pédagogique apparaît comme un levier incontournable pour rapprocher la formation universitaire des exigences du marché du travail et des standards internationaux.

5.3. Organisation et encadrement des stages

Les stages, considérés comme un levier essentiel de développement de compétences professionnelles, sont généralement intégrés dans les cursus. Cependant, leur organisation et leur encadrement restent insuffisants : absence de conventions formalisées avec les structures d'accueil, manque de suivi individualisé, évaluation souvent superficielle et peu formative. Cette situation réduit l'impact des stages sur l'employabilité des diplômés et sur leur capacité à s'adapter aux exigences du monde professionnel. Bien que les stages soient officiellement intégrés dans les parcours de formation et perçus comme une étape déterminante pour le développement de compétences professionnelles, leur mise en œuvre concrète demeure largement perfectible. Les étudiants rapportent fréquemment l'absence de conventions formelles entre les établissements et les structures d'accueil, ce qui fragilise la valeur du stage tant pour l'étudiant que pour l'organisme partenaire. Le suivi individualisé, censé accompagner l'étudiant dans la découverte du monde professionnel, est rarement assuré : les visites de terrain et les échanges réguliers avec les tuteurs sont exceptionnels, laissant les stagiaires livrés à eux-mêmes dans des environnements parfois peu propices à l'apprentissage.

L'évaluation des stages, quant à elle, se limite fréquemment à une formalité administrative, reposant sur un simple rapport écrit ou une attestation de présence, sans réelle prise en compte des compétences effectivement développées ni retour constructif permettant une progression. Cette superficialité de l'évaluation est perçue comme un manque de reconnaissance de l'importance du stage dans le parcours de formation.

Deux témoignages illustrent ces constats. Un diplômé (K. A.) partage son expérience :

« Le stage, pour beaucoup d'entre nous, c'est juste une formalité. On cherche un endroit, on fait ce qu'on peut, mais il n'y a pas vraiment de suivi. Parfois, on ne sait même pas à qui s'adresser en cas de difficulté. À la fin, ce qui compte, c'est le rapport, pas ce qu'on a réellement appris ou fait. »

Du côté administratif, un responsable (A. H.) souligne également les limites du dispositif actuel :

« Nous manquons de ressources pour assurer un suivi de qualité des stagiaires. Les conventions avec les structures d'accueil sont rares et beaucoup d'étudiants se débrouillent seuls pour trouver un stage. L'évaluation reste très formelle, alors qu'il serait nécessaire de valoriser davantage les compétences acquises sur le terrain. »

À travers ces témoignages, l'analyse thématique met en évidence un double déficit : d'une part, un manque d'intégration des stages dans une logique de développement de compétences ; d'autre part, une absence de dispositifs institutionnels solides pour

garantir la qualité, l'accompagnement et la valorisation de ces expériences. Cette situation réduit considérablement l'impact des stages sur l'employabilité des diplômés et sur leur capacité à s'adapter aux exigences du monde professionnel, alors même que la littérature internationale souligne le rôle central de l'expérience pratique dans la transition vers l'emploi. La nécessité d'une réforme profonde des modalités d'organisation, de suivi et d'évaluation des stages apparaît ainsi comme un levier stratégique pour rapprocher la formation universitaire des réalités du marché du travail.

5.4. Environnement d'apprentissage

L'environnement d'apprentissage, tant sur le plan des infrastructures (laboratoires, bibliothèques, salles informatiques) que sur celui de l'accompagnement pédagogique, présente de réelles limites dans les entités étudiées. Les ressources matérielles et humaines sont jugées insuffisantes par une majorité d'acteurs, ce qui freine l'innovation pédagogique, la pratique expérimentale et l'accès à des ressources actualisées. Le déficit d'espaces adaptés à l'apprentissage collaboratif et à l'expérimentation pratique est particulièrement souligné, limitant la capacité des étudiants à développer des compétences techniques et à s'ouvrir à des approches pédagogiques innovantes.

Cette réalité se retrouve dans le témoignage de T. G., étudiante en master :

« Souvent, il faut se battre pour avoir accès à une salle informatique ou à la bibliothèque. Les laboratoires sont parfois fermés ou manquent de matériel. On travaille beaucoup en théorie, mais pour les travaux pratiques, c'est compliqué. Même pour les travaux de groupe, il n'y a pas vraiment d'espaces prévus. Cela rend difficile l'apprentissage collaboratif et l'application concrète de ce qu'on apprend en cours. »

L'analyse thématique de ces propos met en évidence un sentiment partagé de frustration et de résignation face à la rareté des ressources et à l'insuffisance des dispositifs d'accompagnement. Les étudiantes et étudiants soulignent que cette situation entrave leur capacité à s'approprier les savoirs de manière active, à expérimenter, à collaborer et à se préparer efficacement aux exigences du monde professionnel. L'environnement d'apprentissage, dans sa dimension matérielle et humaine, apparaît ainsi comme un enjeu central pour la qualité de la formation et la réussite de l'adaptation des compétences aux réalités du marché du travail.

5.5. Accompagnement à l'insertion professionnelle

Les dispositifs d'accompagnement à l'insertion professionnelle, tels que les services de stage, l'orientation ou le suivi des diplômés, existent dans les entités étudiées mais restent peu structurés et faiblement opérationnels. Le lien entre l'université et le

monde socio-économique demeure ténu, limitant la capacité des établissements à anticiper les besoins du marché et à ajuster leur offre de formation en conséquence. Cette situation est perçue différemment selon les acteurs, comme en témoignent les regards croisés recueillis lors des entretiens.

J. H., diplômée de 23 ans, partage son expérience :

« Après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu du mal à trouver un accompagnement concret pour l'insertion. On nous donne quelques informations générales, mais il n'y a pas vraiment de suivi personnalisé ou de conseils adaptés à notre domaine. J'ai surtout compté sur mon réseau personnel pour décrocher mon premier emploi. »

Du côté des familles, le parent L. P. exprime ses attentes et ses inquiétudes :

« En tant que parent, on espère que l'université aide vraiment nos enfants à s'insérer dans la vie active. Mais on a l'impression que, une fois le diplôme obtenu, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Il manque un vrai accompagnement, surtout pour ceux qui n'ont pas de relations dans le monde du travail. »

Enfin, le chef de département V. H. analyse les limites institutionnelles du dispositif :

« Nous avons conscience que l'accompagnement à l'insertion professionnelle n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Les moyens humains et financiers sont limités, et il n'existe pas de véritable plateforme de suivi des diplômés. La collaboration avec les entreprises reste sporadique, alors qu'elle devrait être structurée et pérenne pour mieux préparer nos étudiants à la réalité du marché. »

À travers ces témoignages, l'analyse thématique fait émerger un constat partagé : l'accompagnement à l'insertion professionnelle souffre d'un manque de structuration, d'une faible personnalisation et d'un déficit de synergie entre l'université, les familles et le tissu socio-économique. Cette situation limite la capacité des jeunes diplômés à s'orienter efficacement sur le marché du travail et souligne la nécessité d'un renforcement des dispositifs d'accompagnement, d'un dialogue plus étroit avec les entreprises et d'une prise en compte accrue des réalités du marché dans la construction des parcours universitaires.

5.6. Facteurs favorisant ou freinant l'insertion professionnelle des diplômés

L'analyse révèle que les facteurs favorisant l'insertion professionnelle sont principalement liés à l'existence de réseaux personnels, à l'expérience acquise lors de stages bien encadrés, et à la capacité d'adaptation individuelle des diplômés. À l'inverse, le manque de compétences pratiques, l'inadéquation des profils formés et la faible reconnaissance des diplômes par les employeurs sont cités comme des obstacles majeurs. Ce constat est largement partagé par les recruteurs du secteur privé, les cabinets spécialisés et les jeunes diplômés eux-mêmes.

Du point de vue d'un responsable des ressources humaines d'une grande société de télécommunications, la réalité est sans appel :

« Nous recevons chaque année de nombreux jeunes diplômés. Ceux qui réussissent à s'intégrer rapidement sont souvent ceux qui ont déjà effectué des stages pertinents dans notre secteur, ou qui disposent de recommandations solides. Au-delà du diplôme, nous recherchons des profils capables de s'adapter, de travailler en équipe et de résoudre des problèmes concrets. Malheureusement, beaucoup manquent encore de compétences pratiques et peinent à valoriser leur parcours académique lors des entretiens. »

Un consultant d'un cabinet spécialisé en technologies appliquées souligne quant à lui la question de l'adéquation des profils formés :

« Nous constatons un vrai décalage entre les compétences techniques enseignées à l'université et les besoins de nos clients. Les jeunes ingénieurs qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont su compléter leur formation par des expériences pratiques, des certifications ou des projets personnels. Le réseau professionnel joue aussi un rôle crucial pour accéder aux meilleures opportunités. »

Enfin, le regard d'un jeune ingénieur récemment diplômé confirme ces analyses :

« J'ai vite compris que le diplôme seul ne suffisait pas. C'est grâce à un stage bien encadré et à un ancien camarade déjà en poste que j'ai pu décrocher mon premier emploi. Beaucoup de mes collègues de promotion, pourtant brillants, galèrent parce qu'ils n'ont pas eu cette chance ou n'ont pas pu développer de vraies compétences pratiques pendant leurs études. »

L'analyse thématique de ces témoignages révèle que, si certains diplômés parviennent à s'insérer grâce à leur réseau, à leur expérience de stage ou à leur capacité d'adaptation, beaucoup restent pénalisés par le manque de compétences opérationnelles, l'inadéquation des formations et la faible reconnaissance des diplômes par les employeurs. Cette situation souligne la nécessité de renforcer l'articulation entre formation académique et expérience professionnelle, d'améliorer l'accompagnement à l'insertion et de valoriser les compétences transversales pour répondre aux attentes du marché du travail.

5.7. Discussion scientifique

Le modèle de Perrenoud (2013) trouve son fondement dans l'approche socio-constructiviste où les programmes de formation sont reconstruits pour favoriser l'apprentissage actif. En premier lieu, les étudiants doivent être engagés dans des situations-problèmes, ce qui leur permet d'appliquer leurs connaissances dans des contextes réels. Ensuite, l'auteur indique que les enseignants doivent développer une posture réflexive pour améliorer leurs compétences professionnelles et leur capacité

à adapter les contenus pédagogiques aux besoins des étudiants. Perrenoud (2013) dans son modèle, souligne l'importance d'une collaboration entre parties prenantes. Il s'agit des enseignants, des responsables des institutions de formation, des étudiants et des diplômés. La collaboration vise à relever le niveau de pertinence des offres dans un contexte socio-économique en permanentes mutations. Il indique enfin que l'évaluation doit également évoluer pour se concentrer sur la mesure des compétences acquises plutôt que sur la simple mémorisation de connaissances. Cela implique l'utilisation de grilles d'évaluation spécifiques qui intègrent les performances des étudiants en situations réelles. Ces outils doivent faire objet d'échanges préalables avec les étudiants et les encadreurs de stages.

Les résultats obtenus confirment les constats de la littérature internationale sur l'écart persistant entre la formation universitaire et les exigences du marché du travail en Afrique subsaharienne (UNESCO, 2023 ; OECD, 2021 ; World Bank, 2022). La prédominance des méthodes pédagogiques traditionnelles, l'insuffisance de l'accompagnement à l'insertion et la faible articulation entre universités et entreprises constituent des freins structurels à l'adaptation des compétences. La difficulté à actualiser les référentiels de formation, dans un contexte de mutations économiques rapides, interroge la capacité des établissements à anticiper et à répondre aux besoins émergents. L'expérience internationale montre que la révision régulière des curricula, l'intégration de compétences transversales et numériques, et le développement de partenariats structurés avec le secteur privé sont des leviers essentiels pour améliorer l'employabilité des diplômés (OECD, 2021).

La faiblesse de l'organisation des stages et des dispositifs d'accompagnement à l'insertion professionnelle limite l'impact des formations sur l'intégration des jeunes dans le monde du travail. L'absence de suivi et d'évaluation approfondie des parcours d'insertion empêche également un ajustement dynamique de l'offre de formation. Enfin, le déficit d'infrastructures et de ressources pédagogiques freine l'innovation et la pratique expérimentale, éléments pourtant cruciaux pour le développement de compétences adaptées aux exigences contemporaines du marché du travail. En somme, les résultats soulignent l'urgence d'une réforme systémique de l'enseignement supérieur au Bénin, fondée sur l'actualisation des référentiels, la diversification des méthodes pédagogiques, le renforcement des partenariats université-entreprise, et la valorisation des compétences transversales et numériques. Seule une telle transformation permettra de répondre efficacement aux défis de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et de soutenir le développement socio-économique du pays.

Dans une perspective de sciences de l'éducation, les résultats de cette étude invitent à une réflexion approfondie sur la manière dont les universités béninoises peuvent repenser leurs dispositifs de formation pour mieux répondre à la complexité et à l'évolution rapide du marché du travail. L'écart persistant entre la formation

universitaire et les exigences professionnelles, mis en évidence aussi bien par la littérature internationale que par les données de terrain, questionne le cœur même de la mission éducative de l'enseignement supérieur : former des citoyens capables d'apprendre tout au long de la vie, de s'adapter à des contextes changeants et de contribuer de façon innovante au développement social et économique.

Les sciences de l'éducation montrent que la simple transmission de savoirs disciplinaires ne suffit plus dans un monde marqué par la volatilité des compétences et la transformation continue des métiers (Perrenoud, 1997 ; Tardif, 2006). Il s'agit aujourd'hui de privilégier une approche par compétences, centrée sur la mobilisation de ressources diverses (savoirs, savoir-faire, attitudes, expériences) dans des situations authentiques et complexes. Cette perspective implique une refonte des curricula, une diversification des méthodes pédagogiques et une valorisation des apprentissages expérientiels, notamment à travers les stages, les projets tutorés et l'alternance.

La difficulté à actualiser les référentiels de formation, relevée dans cette étude, pose la question de la gouvernance des universités et de leur capacité à dialoguer avec les milieux professionnels et la société civile. Les sciences de l'éducation insistent sur l'importance de la co-construction des curricula, associant enseignants, étudiants, employeurs et autres parties prenantes, afin de garantir la pertinence et la réactivité des formations. Par ailleurs, la formation continue des enseignants, le développement de communautés de pratique et l'intégration des technologies éducatives apparaissent comme des leviers majeurs pour soutenir l'innovation pédagogique et l'adaptation aux nouveaux besoins (Paquay et al., 2014).

L'accompagnement à l'insertion professionnelle, encore trop souvent perçu comme périphérique, doit devenir un axe structurant de la mission universitaire. Les sciences de l'éducation recommandent la mise en place de dispositifs intégrés et personnalisés, articulant orientation, tutorat, mentorat et suivi post-diplôme, afin de soutenir la transition des étudiants vers l'emploi et de renforcer leur capacité d'agir (Bandura, 2003). De même, le partenariat université-entreprise ne doit pas se limiter à la simple offre de stages, mais s'inscrire dans une logique de co-formation, de recherche appliquée et de développement territorial. Enfin, la question de l'équité et de l'inclusion demeure centrale. Les dispositifs de formation et d'accompagnement doivent être pensés pour réduire les inégalités d'accès et de réussite, en tenant compte de la diversité des profils, des parcours et des aspirations des étudiants. L'université, dans une approche éducative globale, doit ainsi viser non seulement l'employabilité immédiate, mais aussi l'émancipation, la citoyenneté et la capacité à contribuer de manière critique et créative à la société.

En définitive, la réflexion issue des sciences de l'éducation plaide pour une transformation systémique de l'enseignement supérieur au Bénin : une université

apprenante, ouverte sur son environnement, capable d'innover, de s'autoévaluer et de s'ajuster en permanence aux défis contemporains. Cette démarche, fondée sur la recherche, la concertation et l'expérimentation, constitue la condition d'une meilleure adéquation formation-emploi et, plus largement, d'un développement humain durable.

A partir du modèle de Perrenoud (2013), au regard des résultats qui relèvent clairement le caractère parfois obsolète des offres, des difficultés dans l'organisation, l'encadrement et l'évaluation des stages, la faible collaboration entre enseignants, la faible collaboration avec les acteurs du monde professionnel y compris les anciens diplômés, l'insuffisance et la caducité des ressources pédagogiques, la prédominance des méthodes traditionnelles d'enseignement, le recours à des stages ou formation complémentaires post formation pour renforcer l'employabilité, il est crucial d'agir sur certains leviers pour inverser la tendance pour plus de qualité dans le déploiement des offres de formation

CONCLUSION

L'étude sur les capacités des diplômés des universités au Bénin, confirme l'hypothèse de départ selon laquelle l'employabilité dépend de la capacité des établissements d'enseignement supérieur à actualiser leurs référentiels, diversifier leurs méthodes pédagogiques, organiser et encadrer efficacement les stages, et développer des environnements d'apprentissage innovants et inclusifs. Les résultats révèlent que l'actualisation insuffisante des référentiels de formation limite l'adéquation des curricula aux évolutions du marché du travail. Les programmes, souvent perçus comme "figés" et déconnectés des réalités professionnelles, peinent à intégrer les compétences techniques et transversales requises par les secteurs émergents. La prédominance des méthodes pédagogiques traditionnelles, centrées sur le cours magistral, accentue cette inertie, alimentant un sentiment d'impréparation et d'incertitude quant à l'insertion professionnelle chez les étudiants et enseignants. De plus, l'organisation et l'encadrement des stages, bien que reconnus comme essentiels, restent largement perfectibles. L'absence de conventions formalisées avec les structures d'accueil, le manque de suivi individualisé et l'évaluation souvent superficielle des stages réduisent leur impact sur l'employabilité des diplômés. Les étudiants rapportent fréquemment l'absence de conventions formelles et de suivi individualisé, laissant les stagiaires livrés à eux-mêmes, avec une évaluation des stages se limitant souvent à une formalité administrative sans réelle prise en compte des compétences développées.

Pour approfondir ces enjeux, des pistes de recherche future incluent le renforcement des partenariats entre les universités et le secteur privé, l'innovation pédagogique et l'intégration des technologies éducatives, ainsi que l'amélioration de l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Le renforcement des partenariats

université-entreprise pourrait inclure l'étude des modèles de collaboration existants et l'identification des bonnes pratiques internationales, tandis que l'innovation pédagogique pourrait évaluer l'impact des méthodes actives et des technologies numériques sur le développement des compétences transversales. L'amélioration de l'accompagnement à l'insertion professionnelle pourrait inclure l'étude des dispositifs de suivi des diplômés et l'identification des bonnes pratiques en matière d'accompagnement personnalisé. Enfin, les enjeux d'équité et d'inclusion dans l'enseignement supérieur pourraient être explorés, évaluant l'impact des politiques d'égalité des chances et identifiant les bonnes pratiques en matière d'inclusion sociale et académique. Ces pistes visent à proposer des solutions innovantes pour améliorer l'insertion professionnelle des diplômés des universités au Bénin, répondant ainsi aux défis identifiés par cette étude.

Bibliographie

- Baba Moussa, L. (2017). *Les défis de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest : Le cas du Bénin*. Éditions Universitaires Européennes.
- Bandura, A. (2003). *Auto-efficacité : Le sentiment d'efficacité personnelle*. De Boeck Supérieur.
- Blunch, N.-H. (2023). *Dynamiques du marché du travail en Afrique de l'Ouest*. Banque Mondiale.
- Caves, K. M., Ghisletta, A., & Mirka, J. (2019). Collaboration entre universités et entreprises : Vers une meilleure adéquation formation-emploi. *Revue Internationale de Pédagogie*.
- Caves, K. M., Ghisletta, A., & Mirka, J. (2021). Innovation pédagogique et compétences transversales. *Journal of Educational Research*.
- Filmer, D., & Fox, L. (2014). *La jeunesse et l'emploi en Afrique subsaharienne*. Banque Mondiale.
- Gnimby Ganou, C. (2021). *Apprentissage de qualité en Afrique de l'Ouest : Une étude comparative*. Éditions L'Harmattan.
- Kaki, A., et al. (2019). Réformes de l'enseignement supérieur en Afrique : Défis et perspectives. *Revue Africaine de Recherche en Éducation*.
- Odjo, Z. C. (2021). *Le programme d'apprentissage dual au Bénin : Opportunités et défis*. Presses Académiques Francophones.
- Organisation de coopération et de développement économiques (OECD). (2021). *Compétences et emploi : Perspectives internationales*. Éditions OECD.

- Paquay, L., et al. (2014). *L'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur*. De Boeck Supérieur.
- Perrenoud, P. (1997). *Construire des compétences dès l'école*. ESF Éditeur.
- Tanzala Kikasu, M., Doba, C., & Pillay, P. (2025). Vers une université orientée compétences et innovation. *Revue Internationale de l'Éducation*.
- Tardif, J. (2006). *L'évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement*. Éditions Chenelière Éducation.
- UNESCO. (2023). *Rapport mondial sur l'éducation : L'enseignement supérieur en Afrique*. Éditions UNESCO.
- World Bank. (2022). *Le marché du travail en Afrique subsaharienne : Défis et opportunités*. Banque Mondiale.